

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni “Raqamli O‘zbekiston - 2030”gi PF-6079-son.
3. Temur tuzuklari / Amir Temur Ko‘ragon. — T.: “IJOD-PRESS” nashriyoti, 2019. — 160 b.
4. Mirzahmedova N.D. Raqamli texnologiyalarning ta’lim sohasida qo‘llanilishi./Scientific jurnal Impact Factor. sjif 2022: 5.947. 539-p.
5. <https://ziyonet.uz/>

ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ ВОЕННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ ДУХЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Медетова Раушан Мамадияровна

заведующий отделом НИПВ, доктор педагогических наук, старший научный сотрудник

Костин Александр Вячеславович

старший преподаватель-доцент Академии Вооруженных сил Республики Узбекистан, подполковник

В современных условиях функционирования образования перед системой педагогической науки встают новые задачи, связанные с обеспечением стратегических ориентиров развития науки и технологий. Этот процесс опирается на нормативно-правовые документы, в числе которых «Стратегия Узбекистан – 2030», утверждённая Указом Президента Республики Узбекистан № УП-158 от 11 сентября 2023 года. Целенаправленное и последовательное воспитание будущего военного водителя обозначено в нормативно-правовых документах Республики Узбекистан в качестве приоритетного направления социально-экономического развития страны. Цель и основные задачи развития образования, принципы, приоритетные направления и меры реализации государственной политики в сфере непрерывного образования нацелены на реализацию настоящей Стратегии с учётом обеспечения устойчивого, динамичного и сбалансированного развития нашей страны на дальнейшую перспективу. Научно-технологическое обеспечение реализации задач и национальных приоритетов республики определены в документах стратегического планирования в целях решения важнейших задач во всех сферах деятельности личности, в том числе и в образовании.

Научно-исследовательские организации и образовательные учреждения, непосредственно осуществляющие научно-инновационную и научно-техническую деятельность и использующие результаты этой деятельности на практике обеспечивают целостность и единство научно-технологического развития республики, тем самым обеспечивая темп освоения новых знаний и создания инновационной продукции. Кроме того, эти результаты являются ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность экономики и эффективность национальной стратегии безопасности. Поскольку современный этап развития образования характеризуется наличием как конкурентных преимуществ, так и решением ряда задач, связанных с научно-технологическим развитием страны: имеется значительный потенциал в педагогических научных исследованиях, что находит отражение в том числе в рамках совместных международных проектов, включая создание и использование уникальных научных установок; существуют научные и образовательные центры, проводящие исследования и разработки мирового уровня.

Вместе с тем наблюдается значительная дифференциация научных и образовательных организаций по результативности и эффективности работы; при имеющемся положительном опыте реализации масштабных технологических проектов, в том числе в сфере образования, сохраняется желание образовательных организаций к инновациям, что весьма важно для практического применения результатов исследований и разработок.

Следовательно, при сохраняющемся потенциале и конкурентных преимуществах педагогической науки будет обеспечен рост факторов и тенденций, которые позволят республике в 2030 году войти в когорту 50 развитых стран мира, ведущих мировых технологических лидеров в сфере педагогической науки и технологий, где деятельность педагогических кадров будет наполнена качественно новым содержанием, обусловленным усилением социальной значимости педагогического труда, расширением сферы его действия, демократизацией воспитательного процесса.

Современный этап развития Нового Узбекистана характеризуется интенсивным развитием образования, являющейся одним из важных направлений государственной политики. За минувшие годы были проведены кардинальные преобразования, направленные на повышение качества образования. В результате проделанной работы сформирована целостная система образования, в которой первостепенное значение отводится воспитанию учащейся молодёжи в национальном духе. Поскольку правильное воспитание составляет основу жизни и деятельности каждого будущего военного водителя.

В обозначенной стратегии подчёркивается, что в целях обеспечения волеизъявления нашего народа о строительстве свободного и процветающего, сильного Нового Узбекистана, создания каждому гражданину всех возможностей для развития своего потенциала, воспитания здорового, образованного и духовно развитого поколения, формирования сильной экономики, ставшей важным звеном глобального производства, а также гарантированного обеспечения справедливости, верховенства закона, безопасности и стабильности необходимо обеспечить вхождение Узбекистана в число государств с доходом выше среднего путем устойчивого экономического развития; создание системы образования, медицины и социальной защиты, полностью соответствующей потребностям народа и международным стандартам; создание благоприятных экологических условий для населения; построение служащего народу справедливого и современного государства; гарантированное обеспечение суверенитета и безопасности страны. Поскольку понимание государством и обществом воспитания как стратегического общенационального приоритета определяет успешность всех направлений развития, социально-экономических преобразований.

Активная деятельность современных учёных представлена многогранными исследованиями, чьи теоретические и практические разработки составляют научно-практическую ценность и определяют направление воспитания будущих военных водителей. Проблемы воспитания связаны сегодня со множеством факторов, включая мировоззренческие, экономические, технологические и др. Социально-педагогические вызовы современному национальному воспитанию порождены глобальными изменениями в обществе, которые вызывают необходимость трансформации в образовании, а также смежных ему сферах и общественных институтах (культура, управление, семья, махалля и т.д.). Всё это требует своего осмысления, поскольку цифровая эпоха вызвала не только ряд существенных экономических и технологических преобразований, в том числе позитивных, но и выдвинула серьёзные вызовы культуре и образованию, которое является «капиталом», способным обеспечивать стабильность и конкурентоспособность любого государства, постольку вопрос образования в цифровую эпоху видится сегодня актуальным.

Сопряжённые с процессом трансформации традиционные практики в части обучения становятся более или менее определенными, и педагоги постепенно осваивают электронные образовательные технологии.

Одним из ключевых отличий образования цифровой эпохи становится сменившаяся роль учителя, педагога, воспитателя. Если прежде он был первостепенным носителем знаний, субъектом образования, прямым результатом именно его профессиональных знаний и таланта были достаточный уровень знаний и воспитания обучающихся; теперь это своего рода наставник. Важным здесь остаётся сохранение качество воспитания и авторитет педагога, который не только вооружает информацией, помогает сориентироваться в сложном мире, но и

преобразует будущего военного водителя. А для этого необходимо взаимодействие и общее сотворчество.

Понимая и признавая цифровизацию как неизбежную ступень развития общества и знания, новый человек становится сегодня существом не только биосоциальным, но и технологическим. И здесь перед педагогикой встаёт задача разработки новых технологий воспитания и гуманизации, которые бы способствовали развитию и сохраняли равновесие социальной системы. При этом очевидно, что в основе этих технологий находится доверие, свобода, социальная справедливость.

Основными теоретико-методологическими подходами к рассмотрению актуальных вопросов воспитания будущих военных водителей в национальном духе в цифровой реальности будущего выступают системный и комплексный подходы. Специфика исследования выявила необходимость применения причинно-следственного анализа изучаемых явлений.

Осмысление в системе образования условий обновления воспитательных практик, готовность к постоянным изменениям, развитие коммуникативных способностей, анализ человеческих переживаний и настроений, принятие цифровой среды как неотъемлемой части жизненного пространства – вот лишь некоторые векторы для педагога в его воспитательной деятельности в цифровую эпоху. Трансформация национального воспитания в условиях социально-педагогических вызовов будущего обусловлена влиянием информационной среды, которая изменила как содержание воспитания, так и его систему. Приоритеты и цели цифровой трансформации в образовании обозначаются сегодня как переход от массового унифицированного образования к индивидуализированному образованию, направленному на обеспечение успешности и конкурентоспособности каждого будущего военного водителя, формированию у него личностных мета-предметных компетенций для жизни в условиях цифровой экономики. В этом плане мы согласны с мнением У.Бронфенбреннера, который сказал, что цифровая среда пронизывает все четыре системы развития ребёнка: на уровне микросистемы – семейные, родственные взаимоотношения, ценности семьи, родителей, дома; на уровне мезосистемы – его школьное, соседское окружение; на уровне экосистемы – государственные и общественные структуры; на уровне макросистемы – формирование культурных и мировоззренческих убеждений.

Значит, цифровизация в воспитании будущих военных водителей связана с их развитием как личности, как будущего специалиста, как защитника Родины и патриота своей страны.

Литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158 «Стратегия Узбекистан – 2030» от 11 сентября 2023 года.
2. Umumiy o‘rta ta’limning Davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturi // Ta’lim taraqqiyoti. – T.: Sharq, 1999. – 2-maxsus son. – 304 b.
3. Taylanova Sh.Z. Pedagogika oliy ta’lim muassasalari talabalarida qadriyatlar tizimini rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish: Ped. fanl. d-ri (DSc) ... dis. Avtoref. – S., 2019. – 68 b.